

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL ACTS AND RUSSIAN LEGISLATION ON CONSUMER LENDING

ШАФРАН МАРИЯ ОЛЕГОВНА,

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

SHAFRAN MARIA OLEGOVNA,

Kutafin Moscow State Law University.

В данной статье автор рассматривает проблематику института потребительского кредитования, активно формирующегося в настоящее время в России, который во многом базируется на ряде директив Европейского Союза. Автором проведен анализ российского законодательства о потребительском кредите (займе) через призму международных документов и наиболее эффективных правовых конструкций, принятых в зарубежных странах в целях выявления существующих проблем в правовом регулировании данного института. По итогам исследования были выявлены правовые проблемы регулирования потребительского кредитования в Российской Федерации и выработаны предложения по их устранению.

In this article, the author examines the problems of the consumer lending institution, which is currently actively developing in Russia, which is largely based on a number of directives of the European Union. The author analyzed the Russian legislation on consumer credit (loan) through the prism of international documents and the most effective legal structures adopted in foreign countries in order to identify existing problems in the legal regulation of this institution. Based on the results of the study, legal problems in the regulation of consumer lending in the Russian Federation were identified and proposals for their elimination were developed.

Ключевые слова: *сравнительный анализ, потребительское кредитование, международные акты, российское законодательство, мисселинг.*

Key words: *comparative analysis, consumer lending, international acts, Russian legislation, misselling.*

Получение денежных средств на основе кредитных соглашений стало уже нормой современной жизни рядовых граждан. Потребительское кредитование, в свою очередь, приобретает значение полноценного правового института.

Особое внимание со стороны законодателя к нормативным установлениям именно в сфере кредитования потребителей является следствием существовавшей практически еще недавно ситуации, в условиях которой банки и иные кредитные организации, заведомо обладая более значительными имущественными и организационными ресурсами, ущемляли права заемщиков по широкому кругу вопросов. К сожалению, на сегодняшний день рынок потребительского кредитования все еще является одной из самых сложных по отношению защиты прав граждан сфер. Так, по официальной информации Банка России в 2020 г. по такого

рода аспектам было подано почти 78 тысяч жалоб, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее [12].

Кроме случаев ненадлежащего исполнения банками своих обязательств и недобросовестного ведения процесса возвращения задолженности, права заемщиков регулярно притесняются и на стадии заключения договора при включении в текст соглашения заведомо несправедливых условий и навязыванием страховых сделок и иных дополнительных услуг. Последние случаи относительно недавно получили собственное наименование – «мисселинг».

Приведенные данные ярко демонстрируют необходимость дальнейшего исследования вопросов развития законодательства о потребительском кредитовании, в том числе и с учетом международного опыта регламентирования данных вопросов.

Изначально существовавшая фактически полная дискреция банков в решении вопроса о выдаче кредита тому или иному лицу позволяла неограниченно навязывать дополнительные услуги, которые потребитель был вынужден оплачивать из получаемых им кредитных средств. Специальных предписаний, ограничивающих подобное, подчас весьма недобросовестное поведение контрагентов потребителей, не существовало. Практика изобиловала нарушениями прав граждан: фактически каждый кредитный договор сопровождался взиманием платы за оказание услуг SMS-информирования, открытие счёта и т.д.

Анализ опыта формирования отечественного законодательства о потребительском кредитовании позволяет говорить о постепенном, сначала на уровне практики, потом на уровне законодательства и в итоге в форме специального закона, умножении числа правил, направленных на регламентирование отношений сторон по договору.

Было реализовано постепенное внедрение широкого круга гарантий прав потребителей. Конечно, огромную роль в этом сыграло принятие специального ФЗ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353) [2]. Важное значение имеет и акт о деятельности микрофинансовых организаций [3].

В России кредитные отношения, как экономическое явление, возникли несколько позднее, чем в отдельных зарубежных странах. Потому исследование сложившегося за рубежом передового опыта правового нормирования отношений потребительского кредитования имеет огромное значение для формирования отечественного правового массива.

Значительная часть положений Директивы № 2008/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О договорах потребительского кредитования и об отмене Директивы Совета ЕС 87/102/ЕЭС» [4] нашла отражение в российском законодательстве, прежде всего в нормах Закона № 353. Особенно это проявилось в нивелировании возникающей между банком и обычным потребителем информационной диспропорции [11; С. 38].

Заемщик, являющийся рядовым гражданином, не имеет возможности оценить все условия договора верно и до конца принять все риски. Исследователи всех современных правовых систем признают, что коммерческая организация не вправе пользоваться этой диспропорцией. В целях защиты потребителя как слабой стороны договора в отношениях «финансовая организация - заемщик» законодательство должно располагать адекватной системой мер, направленных на преодоление фактического неравенства сторон. Ведущей частью таковой следует признать обязанность по предоставлению преддоговорной информации [8; С. 11].

Закон № 353 установил и некоторые средства самозащиты, специфичные именно для сторон потребительских кредитных правоотношений. Так, ст. 11 данного Закона предусматривает специальный порядок отказа от получения потребительского кредита и досрочный возврат потребительского кредита. Данное положение Закона является позитивным уже потому, что наконец-то устранило имевшийся ранее пробел в законодательстве и неоднозначную судебную практику. Однако такой порядок закреплен лишь для кредитных банковских

правоотношений. Позитивным также следует считать и наличие разъяснений со стороны Банка России по отдельным вопросам применения данной статьи.

Отметим, что в данной сфере использованы и наработки Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, утвердившей «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей». Кумулятивное применение этого документа обуславливается напрямую статусом заемщика как потребителя особого рода и заключается в необходимости учета дополнительных гарантий, им предоставляемых.

Курс по изменению гражданского законодательства, между тем, напротив, предполагал расширение принципа свободы договора, в том числе за счет снижения нагрузки со стороны публичного вмешательства. В сфере потребительского кредитования сформирована обратная направленная тенденция: с каждым изменением в Закон № 353 сфера свободного усмотрения сторон заметно сужается. В доктрине такую тенденцию именуют «принципом неравенства переговорных возможностей» либо используют легализованный в США термин «процедурно нечестные договоры» [9; С. 699].

Последними позитивными изменениями следует считать обязательное введение такого досудебного способа разрешения спора как обращение к финансовому омбудсмену. Этот институт активно используется за рубежом – в США, Австралии, большей части стран Евросоюза и т.д. [13; С. 71]. Роль этого субъекта уже проявилась в отношениях ОСАГО и позволяет резюмировать о продуктивности и оперативном характере его работы. Полагаем, изучаемая сфера также не станет исключением.

При осуществлении мисселинга банки активно используют и технологии искусственного интеллекта. Речь о тех случаях, когда автоматические формы соглашений, заключаемых посредством удаленных средств связи, содержат галочки (или иные пометки), выражающие согласие на получение дополнительных услуг (дополнительное страхование жизни или объекта залога от ответственности перед третьими лицами и т.д.). Полагаем, такие действия со стороны банка должны быть признаны недобросовестным поведением, представляющим собой частный случай злоупотребления правом.

Ранее рядовым потребителям предлагалось внимательное и доскональное чтение текста кредитных соглашений. Однако использование программного обеспечения зачастую предполагает смену сразу нескольких страниц электронной информации друг за другом, что не позволяет оценить их содержание в совокупности (в части суммы за услуги, к примеру), сориентироваться и обнаружить такой значок вовремя. Кроме того, иногда согласие определяется отличным цветом определенного значка, который рядовой потребитель с проблемами зрения или пожилого возраста физически не способен заметить.

Отметим, что и правовая культура заемщиков по такому аспекту еще не сформировалась. Суды в таких случаях считают согласие заемщика полученным [5] факту автоматического заполнения таковых программой (выражающей согласие) оценку не дают. Более того, возможность отметки галочек напротив строки «Нет», при автоматическом заполнении строки с противоположным содержанием, отдельные представители судебной системы считают правомерными, дополнительно отмечая, что таким образом отказ от дополнительных услуг не ограничен [4].

Полагаем, в этом отношении назрела насущная необходимость введения в Закон № 353 запрета на подобные алгоритмы банковских программ, распространение которых становится все более широким. Конечно, предложение дополнительных услуг само по себе является законным и может иметь позитивный для должника эффект (например, расширенное личное или имущественное страхование), но потребителю должна предоставляться возможность выражения только прямого согласия с таковыми (путем самостоятельного проставления галочек и т.д.).

Заметим, что 2 июля 2021 г. Президентом РФ был подписан законопроект N 843962-7 [7] «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», дополнение ч. 6 ст. 7 текстом следующего характера: «Оформление кредитной или некредитной финансовой организацией согласия за заемщика с условиями договора потребительского кредита (займа) и/или приобретением дополнительных услуг у кредитора (или) третьих лиц в заранее напечатанной форме запрещено». Это правило позволит пресекать нарушения, связанные с автоматическими «галочками» при подписании потребителем кредитного договора в бумажном виде. Описанную нами выше ситуацию это правило, очевидно, не касается.

Отметим, что не все кредитные организации следует считать априори недобросовестными. Так, анализ европейского опыта и практики других стран в сфере потребительского кредитования позволяет резюмировать о существенном значении норм так называемого «мягкого права», принимаемого самими заинтересованными субъектами. Для России практика использования подобных норм, носящих фактически рекомендательный характер, невелика, однако следует обратить внимание на Кодекс ответственного потребительского кредитования, разработанный Ассоциацией региональных банков России в 2008 г. [14; С. 7]. Следование положениям этого акта должно помочь в построении цивилизованного потребительского рынка.

О добросовестном поведении свидетельствует и практика предоставления кредитных каникул лицам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Отметим, что и защита заемщика не так «безгранична», как может показаться. Сфера кредитования также не свободна от «потребительского терроризма». Постепенно в практике российских судов накапливается опыт отказов в защите прав заемщикам, действия которых имеют признаки злоупотребления правом. В целом, это достаточно ординарная практика, которая долгое время, ввиду общей парадигмы о потребителе как слабой стороне отношений, не применялась. Изменение курса правоприменителя, как кажется, является оправданным, если на недобросовестность заемщика указывают материалы дела.

В частности, такие решения принимались при попытках не исполнивших свои обязательства заемщиков признать заключенный с ними договор недействительным ввиду недостоверности предоставленной ими же информации о доходах [10; С. 54]. Правда, существуют и иные по содержанию решения [6]. Конечно, кредитор должен заведомо просчитывать свои риски и внимательно оценивать предоставленную потенциальным заемщиком информацию, действовать взвешено и осмотрительно. Такой стандарт поведения кредитной организации не должен порождать возможности злоупотребления правом, потому первое нами упомянутое решение суда следует считать более обоснованным.

Анализ российского законодательства в сфере потребительского кредитования позволяет сделать вывод о фактически сформированной на данный момент системе гарантий прав заемщиков от недобросовестных практик со стороны кредиторов. Красной линией подобных нормативных установлений является отступление от принципа свободы договора и равенства сторон цивилистических отношений. Именно таким образом реализуется идея обязательной защиты слабой стороны в соглашении, что полностью соответствует духу международных и европейских правовых стандартов, существующих в данной сфере.

Впрочем, следует понимать, что любые меры защиты должны коррелировать с условиями реальной общественной жизни и оперативно реагировать на изменения внешней среды. В таком разрезе, распространение использования технологий искусственного интеллекта в сфере потребительского кредитования требует введения дополнительных гарантий защиты прав должников. Необходимо внедрение нормативных правил создания банковских продуктов, предоставляемых в виртуальной сфере, направленных на уменьшение количества случаев ущемления прав граждан, в том числе мисселинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Директива № 2008/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О договорах потребительского кредитования и об отмене Директивы Совета ЕС 87/102/ЕЭС»: принята в г. Страсбурге 23 апреля 2008 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ред. от 03.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – №51. – Ст. 6673.
3. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – №27. – Ст. 3435.
4. Решение Октябрьского районного суда города Иркутска от 20 декабря 2019 г. по делу N 2-5037/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
5. Апелляционное определение Тюменского областного суда от 9 декабря 2019 г. по делу N 33-7112/2019(2-7265/2019) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Определение Московского городского суда от 21 июня 2019 г. № 4г-8066/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
7. Паспорт проекта Федерального закона N 843962-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» (в части уточнения порядка заключения договора потребительского кредита (займа))» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: Научно-практический / О.М. Иванов, М.А. Щербакова. – М.: Статут, 2014. – 767 с.
9. Кузьмина А.В. Формирование доктрины защиты слабой стороны в договорном праве / А.В. Кузьмина // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2019. – N 4. – С. 698 - 727.
10. Латкина А.К. Последствия указания ложных сведений в анкете-заявлении заемщика в процедуре банкротства физического лица / А.К. Латкина // Вестник арбитражной практики. – 2020. – № 3. – С. 52 - 56.
11. Лауэ К. Анализ имплементации Директивы № 2008/48/ЕС «О договорах потребительского кредитования и отмене Директивы Совета ЕС 87/102/ЕЭС» в банковское право Германии / К. Лауэ // Банковское право. – 2012. – №1. – С. 35 – 43.
12. Отчет о работе с обращениями (январь – декабрь 2020 г.) (электронный ресурс) / Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31975/2020_4.pdf (дата обращения - 25.04.2021).
13. Сокол П.В. Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг / П.В. Сокол // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – N 4. – С. 68 - 73.
14. Чурочкина О.С. Защита прав потребителей при кредитовании в Российской Федерации (исторический аспект и современное состояние) / О.С. Чурочкина // Юрист. – 2014. – № 14. – С. 5–12.

© Шафран М.О., 2021.